

AVTOMATLASHTIRILGAN LOYIHALASH TIZIMLARIDA UCH O'LCHAMLI OBYEKTARNI YARATISH

Toshtemirov Aziz Yusupovich

SamDuning O'z-Fin Pedagogika Aniq fanlar kafedrası magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6580016>

Bugungi kunda ta'lim jarayonini sifatli va zamon talablariga javob bera oladigan shaklda tashkil etish kunning dolzarb masalaridan hisoblanadi. Oliy texnika o'quv yurtlarida tayyorlanayotgan muhandislar kelajakda Respublikamiz iqtisodiyotiga hissa qo'sha oladigan mutaxassis kadr sifatida kamol topishi uchun barcha imkoniyatlar yaratilmoqda. Shu maqsadda maktabdan to oliy ta'lim muassasasigacha bo'lgan ta'limtizimi jahon andozalari asosida modernizatsiya qilindi. Bundan ko'rinib turibdiki, ta'lim jarayonida Kompyuter texnikasi va vositalarini qo'llash hamda ulardan samarali foydalanish zarur.

Tadqiqotlar va kuzatishlar shuni ko'rsatmoqdaki, talabalarda grafik topshiriqlarni bajarishda ro'y beradigan xatoliklarning bir xildaligi aniqlandi. Bu muammoning maqbul yechimini topishda kompyuterlashtirilgan o'qitish tizimini tashkil etish maqsadga muvofiq. Zamonaviy kompyuterlar o'qituvchi uchun texnik yordamchi vosita sifatida alohida ahamiyatga ega bo'lib, uning beqiyos imkoniyatlaridan kengroq foydalanish zarur. Amaliy daturlar paketi o'qituvchidan kompyuterni mukammal bilishni va ishlashni talab etmaydi. Shunday ekan, bugungi kunda muammolarni bartaraf etish o'quvchilardan ta'lim samaradorligini oshirish uchun darsga boshqacha, ya'ni zamonaviy yondashishni talab etmoqda.

Autodesk kompaniyasining AutoCAD tizimi hozirgi davrda avtomatik loyihalashning xalqaro standarti hisoblanadi. AutoCAD dasturining yaratilganligiga 30 yildan oshgan bo'lsa-da, avtomatik loyihalash dasturlari orasida hanuzgacha mashhurligicha qolmoqda. Chunki AutoCAD dasturi mukammal va ommabop dastur bo'lib, u har qanday turdagi sxema va chizmalarni yaratishda yuqori aniqlikda va sifatli bajaradi. Shuningdek, mazkur dasturdan foydalanuvchilarning ijodiy imkoniyatlarini to'la amalgam oshirishga yordam beradi. Shu sababli, millionlab mutahassislar, olimlar, muhandislar va talabalar loyihalash ishlarini avtomatlashtirish sohalarida AutoCAD tizimidan foydalanishlari oddiy holatga aylanib bormoqda.

AutoCAD dasturi nafaqat muhandislar uchun qulay bo'libgina qolmay balki, o'zining bir qator afzallik tomonlari bilan chizmachilik darslarini samaradorligini oshirishda anchayin qulayliklar tug'diradi. Bulardan biri undagi *aniqlik* bo'lib hech bir dasturda AutoCAD dasturichalik aniqlikda chiza

olmaymiz. Aniq buyruq asosida chizilgan chizma o'zining aniqligi bilan boshqa dasturlarda ishlangan chizmadan yaqqol ajralib turadi. Yana bir muhim afzallik tomonini hisobga olib, uning birgina AutoCAD dasturida bir vaqtning o'zida tekislik va hajmda ishlay olish imkoniyatiga ega ekanligimiz, biz o'qituvchilarga dars samaradorligini oshirish uchun katta qulaylik yaratadi. O'quvchilarga chizmani tushuntirib bo'lgan o'qituvchi, o'tilgan mavzu bo'yicha ularning tasavvurlarini kengaytirish maqsadida buni AutoCAD ning 3D qismida ya'ni hajmda o'quvchilarga ko'rsatib berish imkoniyati mavjuddir(masalan proyeksion chizmachilik bo'limining ko'rinishlar, qirqimlar mavzularida qo'l keladi). Bu esa darsni to'g'ri va to'laroq tushunganlar sonini ortishiga olib keladi. O'quvchi chizilgan detalning yaqqol tasvirini ko'rgach mavzuni unda tug'ilgan savollarga o'zi javob topadi. Bularning bari o'quvchining fazoviy tasavvurini kengaytirishiga, o'quvchilarning mustaqil fikrlashlariga olib keladi.

AutoCAD-tizimlarida uch o'lchamli obyektlarni yaratish uchun modellashning asosan uch: karkasli, sirtli va qattiq jisimli modellash usullaridan foydalaniladi; ularning har biri real obyektlarni reallikning har xil darajasida yaratish imkonini beradi:

- *Karkasli modellash.* Ushbu modelda obyektning faqat qoburg'alari taqdim etiladi, uning qirralari aniqlanmaydi, shuning uchun model shaffof bo'ladi. Karkasli modelda hajm tushunchasi bo'lmaydi.
- *Sirtli modellash.* Bu modelda obyektning qoburg'a va qirralari aniqlanadi, u karkasli modelga nisbatan aniqroq bayonni ta'minlaydi. Model shaffof emas, oldindagi qirralar ortdagi qirralarni berkitib turadi. Sirtli model hajmga ega, lekin massani hisobga olmaydi, chunki model devorlari qalinligi hisobga olinmaydi.
- *Qattiq jisimli modellash.* Bu model obyektning haqiqatga yaqin bayon qilish imkonini beradi. U obyektning tashqi qirralari va qoburg'alari haqida batafsil informatsiyani beradi hamda uning ichki strukturasi bayon qiladi. Qattiq jisimli model hajm va massaga ega va material xarakteristikasini hisobga oladi.

Uch o'lchamli modellash quyidagi imkoniyatlarni ta'minlaydi:

- modelni fazoning istalgan nuqtasidan ko'rib chiqish;
- model kesimini bajarish;
- modelning ikki o'lchamli chizmalarini avtomatik tarzda bajarish;

- modelning real aksini olish;
- material xarakteristikalari va tashqi yoritishni qo'shish.

AutoCADda uch o'lchamli fazoda ishlash uchun komandalar mavjud, ular yordamida uch o'lchamli obyektlarni modellash, materialni bayon qilish va yoritishni o'rnatish mumkin. AutoCAD da uch o'lchamli modellash uchun qulay maxsus interfeysi mavjud.

Bizga ma'lumki AutoCAD dasturining 3D panelidan hajmli ob'yektlar ustida ishlagandagina foydalanamiz. Biz chizmachilik o'qituvchilari uchun AutoCAD dasturining 3D bo'limi detallarning yaqqol tasvirini o'quvchilarga ko'rsatishda juda qo'l keladi. Biz dasturning ushbu oynasida prizma, uchburchakli prizma, silindr, konus va shunga o'xshash sirtli shakllarni bemalol qurishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Павлидис Т. Алгоритмы машинной графики и обработка изображений.
2. Кулагин, Б. 3ds Max 8. Актуальное моделирование, визуализация и анимация / Б. Кулагин. – СПб.: Петербург, 2006;
- 3.Верстак, В. А. "3ds Max 2008. Секреты мастерств" В. А. Верстак – СПб.: Питер, 2008;
- 4.Компьютер grafikasi asoslari: darslik . n maxsus / II. S. Shpakov, Yu. L. Yunakov, M. V. Shpakova . - Krasnoyarsk : Sib . feder . un-t, 2014. - 398 ;
- 5.Qulnazarov B.B. Ibragimov X.M. Chizmachilik va kompyuter grafikasi asoslari (o'quv qo'llanma). Samarqand, 2006 y. – 256 bet.
- 6.Ibragimov X.M. Kompyuter grafikasi asoslari (ma'ruzalar matni). Samarqand, 2008 y. -105 bet.